

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 8 NR. 2

QUADERNI DEL SISD 2024

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 8, No. 2
Settembre 2024

Copyright © settembre 2024, Bibliothèque de l'OproM

Versione digitale-ISSN : 2297-1874

Versione cartacea -ISSN : 2504-2238

DOI: 10.55456/vol8nr2

60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8e

info@tcla-journal.eu

In copertina: Rielaborazione grafica di un disegno di Sandro Botticelli per la *Divina Commedia*, il cui originale si trova presso la Collezione Hamilton, Kupferstichkabinett, Berlino (di pubblico dominio).

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

DIRETTORE EDITORIALE DEL PRESENTE NUMERO

Raffaele Pinto

Istituto di Studi Filologici e Danteschi, Barcelona

COMITATO SCIENTIFICO DEL NUMERO

Romeo Bufalo, *Università della Calabria*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Raffaele Pinto, *Universitat de Barcelona*

Lucinia Speciale, *Università del Salento*

Editoriale

Carla Rossi e Raffaele Pinto

8-9

Zarathustra's dream: Nietzsche's lyrical 'other' midday

Carlo Chiurco

10-23

La filologia al servizio della storia del manoscritto W425 di Baltimora

Carla Rossi

24-35

La metafisica dell'odio nella canzone dantesca *Io son venuto al punto della rota*

Raffaele Pinto

36-48

Quaderni del SISD, Numero 1

Dante della formazione e Dante della purificazione in Ôe Kenzaburo

Gli anni della nostalgia

Erminia Ardissino

49-66

Dante Papers

I saggi americani di Borgese

Gandolfo Cascio

67-83

Dante e il mondo infero:

Hillman lettore (in)consapevole della *Commedia*

Mirco Cittadini

84-111

La ricezione di Dante nella Letteratura afroamericana:

Dante e Toni Morrison

Marianna Esposito Vinzi

112-124

Dante in João Guimarães Rosa

Francesco Luti

125-132

Biografie degli autori

133-135

Segnalazioni bibliografiche dai soci SISD

136-139

mira a favorire uno scambio costante di idee, promuovendo al contempo discussioni e collaborazioni future.

In questo contesto, i *Quaderni* non si configurano semplicemente come un archivio statico di studi, ma come un motore attivo per lo sviluppo di nuovi progetti e percorsi di ricerca.

Carla Rossi e Raffaele Pinto

Zarathustra's dream: Nietzsche's lyrical 'other' midday

CARLO CHIURCO

1. Introduction

In Elias Canetti's masterpiece *Auto-da-fé*, the protagonist, Kien, summons all the books in his library to a sort of holy war in his defence. To foster the quintessential military virtue of discipline, he abolishes all differences of lineage among the books by putting them with their backs turned to the wall. In doing so, the great authors of the past reacted to such abomination with howls of horror, especially the German philosophers, and none more loudly than Nietzsche: "Nietzsche declaimed all his many personalities, Dionysus, anti-Wagner, Antichrist, and Saviour".¹ Canetti's ironical invention looks indeed very appropriate for an author who unabashedly proclaimed himself to be exceptionally wise, clever, capable on the one hand to write books so good yet, at the same time, for all and none, and, on the other, to divide history into two halves, before and after him, to be dynamite, and many other titles. While, of course, it is possible to refer – but also to reduce, that is dismissed – such rhetorical pyrotechnics to a psychologically exalted (and imbalanced) condition,² this being Nietzsche, whose life and thinking are inextricably intertwined, it could also disclose a philosophical significance, concerning which we can here only summarily sketch some possible reasons. To begin with, such a loud voice fits well with the philosopher's philosophical titanism, modelled upon Dionysus' divine creativity, which builds and destroys worlds with the same innocent cruelty of a child, and experiences a pressing, immensely contradictory suffering-cum-joy, from which it yearns to be freed, as stated in the famous preface to the second edition of the *Birth of Tragedy*.³ Such a cosmogonic notion of artistic creativity admittedly calls for a loud

¹ Elias Canetti, *Auto-da-fé*, transl. by C. V. Wedgwood, Farrar, Strauss and Giroux, New York 1984, p. 96.

² Clinically oriented interpretations of Nietzsche's philosophy, referring (and reducing) its value to the author's mental illness, appeared as early as 1902 with the book by Möbius (cf. J. Möbius, *Nietzsche*, Barth, Leipzig 1902). For a general overview (with bibliographical references) on the topic of health and illness in Nietzsche see F. Cattaneo – C. Chiurco, "L'estetica di Nietzsche: l'umano tra salute e malattia", in *Studi di estetica* 51.3 (2023), pp. 1-33.

³ Cf. F. Nietzsche, *The Birth of Tragedy*, transl. by D. Smith, Oxford University Press, Oxford-New York 2000, p. 8: "a completely thoughtless and amoral artist-god, who wishes to experience the same pleasure and self-satisfaction in building as in destroying, in good as in bad, who by means of creating worlds frees himself

Editoriale

Il presente numero di TCLA, il quattordicesimo pubblicato dal 2016 (con una pausa nel 2020 a causa della pandemia), introduce una nuova sezione intitolata *Quaderni del SISD*, in cui figurano cinque delle quattordici relazioni presentate durante il convegno internazionale “L’irradiazione dell’opera dantesca nella letteratura moderna”, svoltosi presso la sede del Research Centre for European Philological Tradition, a Lugano, il 7-8 dicembre 2023.

La scelta di distribuire la pubblicazione degli interventi in più numeri, che contengano anche articoli su temi differenti da quelli del convegno, anziché in un singolo volume monografico, riflette la volontà di mantenere vivo il dialogo avviato durante l’incontro luganese, evitando di confinare i contributi a una raccolta conclusiva. L’intento è di favorire un confronto aperto e continuo, che si estenda oltre i confini del convegno stesso.

Già nel 2021, in occasione del congresso su “Dante e l’Economia” organizzato dal Research Centre for European Philological Tradition, era emersa la volontà di istituire una serie di incontri annuali attorno a diversi aspetti dell’opera dantesca. L’iniziativa si è concretizzata nel dicembre 2023, con la nascita del SISD, Seminario Internazionale di Studi Danteschi, che ha immediatamente organizzato il ciclo “Lectura Dantis al femminile”. A conferma di questa volontà di continuità, è già in programma per il 24-26 ottobre di quest’anno un nuovo congresso internazionale dedicato a “La donna/Le donne in Dante”, che si terrà tra Barcellona e Lugano.

L’approccio consente al vasto gruppo dei membri del SISD, che conta già oltre cento iscritti, di affrontare in maniera continuativa alcuni temi centrali dell’opera dantesca.

I *Quaderni* si propongono dunque come spazio non solo di divulgazione, ma anche come piattaforma dinamica per un confronto tra studiosi, con l’obiettivo di incoraggiare nuove prospettive critiche e favorire il dialogo interdisciplinare. Il formato scelto, in Open Access,

Una idiosincrasia prettamente novecentesca, si direbbe, di cui Borgese è consapevole, che lo travaglia e che lui, da una parte, sente il dovere di rappresentare e che, dall'altra, lo porta a comprendere che il poeta deve possedere la suprema ambizione alla concordia, perché «Come tutte le attività dello spirito, anche l'arte aspira verso l'unità dell'idea: la diversità delle cose viventi, che le fa efmere e caduche, la tormenta come un'illusione da superare».⁵

È in Dante che egli trova il campione da imitare, il rifugio in cui rimediare qualche conforto. Già dai primi anni, come senza equivoco documenta questa poesia, Borgese mescola la biografia di giovane uomo a quella del suo sosia di carta e, appunto, a quella del poeta medievale che, più o meno alla stessa età, si era trovato in una situazione di crisi che, fraternamente, li accomuna:

Più tardi dal mio petto, come da una scabra rupe,
sentii sgorgare le mie canzoni, pure e cupe;
e nella *mezza* luce sgomentevole del *cammino*
vidi prolungarsi l'ombra di Rubè.⁶

Data la situazione, sebbene *mezza* si riferisca alla luce, la posizione nel verso a così poca distanza dal sostantivo *cammino*, richiama, come una eco lontana ma udibile, l'*ouverture* della *Commedia*. E, per restare a *Rubè*, avrà certo un significato, il fatto che il giovane avvocato siciliano, dentro la testa, si porti Virgilio.⁷

In aggiunta, ci sono i riscontri trovati nei *Vivi e i morti*. Con una certa ironia Eliseo Gaddi ritrova il terzo verso di *Tanto gentile e tanto onesta pare*⁸ e lo usa per riprendere la compagna: «Ma quando si mette a discorrere lei, cara amica, non ci si ficca in mezzo neanche una sillaba, e ogni lingua divien tremando muta»;⁹ e sempre con un

⁵ G.A. Borgese, *Personalità e stile* (1908), in Id., *Poetica dell'unità. Cinque saggi* (1934), Milano, Mondadori, 1952, p. 32.

⁶ Id., *La giovinezza* (III), in *Le poesie di G. A. Borgese* (1922), a cura di G. Cascio, Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura, 2020, p. 127; corsivi miei.

⁷ «Veramente egli aveva portato qualcos'altro del suo [...] e, conoscendo bene l'Eneide in latino e la vita di Napoleone in francese, giudicava che tutti, a cominciare da se medesimo, fossero intrusi in questo mondo fuorché i geni e gli eroi»: *Rubè* (1921), Milano, Mondadori, 1949, p. 9.

⁸ «ch'ogne lingua deven tremando muta,»: *Rime* XXII e *Vn* XXVI 5.

⁹ G.A. Borgese, *I vivi e i morti* (1923), Milano, Mondadori, 1927, pp. 130-131.

tono canzonatorio viene citato il *Purgatorio*: «il fantolin corre a la mamma»;¹⁰ strategia stilistica adottata anche nel *Pellegrino*, dove ripete un altro verso altrettanto arcinoto: «alle Normali, il professore di scienze quando la chiamava alla lavagna non tralasciava nessuna volta di aggiungere: “Ed ecco quasi al cominciar dell’erta...”».¹¹

Più considerevole e grave mi appaiono questi altri passaggi in cui, sempre il protagonista, prova a raccapezzarsi, a mettere insieme un senso nella personale situazione quando, affaccendato a leggere l’*Inferno*, ritrova la personale e infelice biografia:

Rientrò rabbrivendo e, preso un libro, sfogliò precipitosamente le prime pagine, finché trovò il verso che cercava:

*si che la tema si volge in desio.*¹²

In seguito, verso la conclusione del romanzo, Gaddi, prima di giungere alla morte, in uno stato di abbandono del sé, si rispecchia in Dante:

– Che scrive di bello, professore? Vedo fogli grandi. Oh, perdoni l’involontaria indiscrezione. È tornato al lavoro? Me ne compiaccio.

– Nulla di mio – disse Elio, vergognandosi. – Copio. Pensi che disoccupato! Copio la Divina Commedia, come se mancassero edizioni a stampa. – E rise.¹³

Un gesto apparentemente salvifico, non fosse che si tratta, per quanto dolcissima, d’una illusione che non riesce a candidarsi come soluzione esistenziale ma che resta un mimo, l’inconcludente rappresentazione teatrale di un pietoso fallimento. Come pure in quest’ultima sequenza: «Ricordava la luna, Giove, gli altri pianeti, quali apparvero a Dante, il pellegrino del cielo»¹⁴ che rimanda ai racconti del *Pellegrino appassionato* e, ivi, all’immagine di Borgese come un restaurato Dante, picaro attraverso un’Italia ancora cara ma ormai insensibile, irriconoscibile.

¹⁰ *Ivi*, p. 279; la citazione è da *Purg.* XXX 44.

¹¹ G.A. Borgese, *Il campanello*, in *Id.*, *Il pellegrino appassionato*, cit., p. 157.

¹² G.A. Borgese, *I vivi e i morti*, cit., p. 266; verso di *Inf.* III 126.

¹³ G.A. Borgese, *I vivi e i morti*, cit., p. 361.

¹⁴ *Ivi*, p. 280.

Nella prospettiva della ricezione creativa andrebbe considerato anche *Atlantide*, l'incompiuto poema in tre cantiche,¹⁵ e il ciclo dei romanzi, che propongo di leggere come una sorta di costruzione dantesca (uso di proposito questo sostantivo inconfondibilmente borgesiano): dove *Rubè* è il racconto della caduta, mentre quelli che gli seguono realizzano la fase meditativa del *Purgatorio* e, infine, quella ascensionale verso la salvezza.¹⁶

Diversi anni prima, nel maggio 1902, Marietta, allarmata dall'eccessiva influenza di D'Annunzio sul giovane artista, riceve dal fratello una missiva in cui, pur dandole ragione, si giustifica e prova a farle capire che tali dinamiche sono comuni, normali addirittura, a quell'età. La giustezza della risposta lascia però spazio anche per comprendere qualcosa sulla stima che il giovanotto ha di sé, ponendosi in coda a cotanto senno:

Ebbene, ti domando io, c'è mai stato un artista, sia pure grandissimo, che a diciannove o vent'anni ed anche parecchio più in là, non abbia sentito prepotentemente l'influenza d'un poeta dell'età sua, e non l'abbia involontariamente seguito? Dante imitò il Guinicelli, Tasso l'Ariosto, Foscolo l'Alfieri, Leopardi il Monti, Carducci [...].¹⁷

I saggi italiani

¹⁵ Al momento oltre alle carte conservate nel «Fondo Giuseppe Antonio Borgese» della Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze, si conosce solo quest'edizione: «*L'Atlantide*». *Poema inedito di G. A. Borgese*, a cura di S. Gentili, in «Atti e Memorie dell'Accademia toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria"», Firenze, Olschki, 1990, pp. 167-255), per cui si veda M.M. LENZI (a cura di), *Materiali inediti per il poema «Atlantide» di G.A. Borgese*, Firenze, Accademia toscana di Scienze e Lettere "La Colombaria", LV, 1992.

¹⁶ G.A. Borgese, *Rubè*, Milano, Treves, 1921; *I vivi e i morti*, cit.; *Tempesta nel nulla*, Milano, Mondadori, 1931.

¹⁷ G.A. Borgese, citato in L. Sciascia, *Per un ritratto dello scrittore da giovane* (1985), Milano, Adelphi, 2000, pp. 70-71.

All'interno del *corpus* saggistico il nome di Dante e i riferimenti alla *Commedia* ricorrono con una frequenza regolare e ragguardevole;¹⁸ per di più riscontrando una vistosa discrepanza rispetto ad altri autori classici.¹⁹

Oltre a questo elemento quantitativo c'è da notare che nei testi comparativi a Dante spetta un indiscusso primato: una soluzione critica cui Borgese è pervenuto già negli anni giovanili, come dimostra un'altra lettera inviata allo zio Giovanni, che da sempre è un suo interlocutore privilegiato. Corrispondente in quel periodo a Berlino, lo mette a parte di un suo giudizio sul *Tristano*, proclamandola «la cosa più grande che abbiano fatto gli uomini dopo la *Divina Commedia*».²⁰ L'esuberanza del paragone spropositato che si accorda a un ventenne, ma è comunque conveniente serbare questa osservazione. Se in generale si ha a che fare con occorrenze che si risolvono in echi o rimandi, alcuni scritti sono invece di esclusivo argomento dantesco o perlomeno la questione dantesca è di sostanziale rilevanza. Tra questi va fatta una doppia distinzione: ci sono degli

¹⁸ La frequenza dei lemmi «Dante», «Alighieri» e «Commedia» nelle principali opere saggistiche borgesiane pubblicate nel periodo 1905-1953 riporta ± 20 occorrenze per ogni titolo; valori anomali sono riscontrabili solo in *Gabriele D'Annunzio* (1909): 5 occ., *Italia e Germania* (1915): 2, *Foundations of the World Republic* (1953): 12, *La mia prospettiva estetica* (1953): 7. I dati sono ripresi da F. Guazzo, *Per un primo regesto bibliografico ragionato degli studi danteschi di G.A. Borgese*, Utrecht, Observatory on Dante Studies, 2020, slide 5.

¹⁹ I dati del diagramma sono ripresi da *ivi*, slide 6.

²⁰ G.A. Borgese, in L. Sciascia, *Per un ritratto dello scrittore da giovane*, cit., p. 77.

inediti,²¹ che qui a malincuore devo trascurare, e quelli noti; ci sono gli “italiani” e gli “americani”.

Il *Dante, Pascoli e D'Annunzio*,²² datato 1911, è dedicato agli interventi recenti dei «due maggiori poeti italiani»²³ dell'epoca. Borgese recensisce di Pascoli il discorso preparato in occasione dell'inaugurazione del monumento dantesco a New York scolpito da Ettore Ximenes; e di D'Annunzio il «proemio per l'edizione monumentale della *Divina Commedia*».²⁴ Al primo è riservato un commento acido, che lo incolpa di accidia e scorrettezza, proprio perché è un esperto di queste questioni. Per farlo, in modo pressoché prevedibile, prima, e in apparenza, lo giustifica, ma in realtà la frase che usa si può leggere come una superba antifrasi:

Pascoli ha accolto il tema, mi sia lecito immaginarlo, con una qualche segreta ripugnanza, e lo ha meditato con l'animo di un disgraziato adolescente sottoposto alla tortura del componimento. *Dante a New York*, diceva il tema, e, per mettere insieme quel nome storico con quella designazione geografica, non v'era nulla di meglio che profittare di un altro illustre italiano, il cui nome solo basta a compendiare tutte le possibili e immaginabili relazioni fra l'Italia e il nuovo mondo: Cristoforo Colombo. Quanto poi a trovare un nesso fra Dante e Colombo, ecco lì pronto il navigatore Ulisse dell'*Inferno* dantesco.

Comincia dunque il componimento:

Esule a cui ciascuno fu crudele,
tu cui da sé la dolce patria scisse
e spinse in mare legno senza vele.

²¹ Una ricerca sui testi inediti e i taccuini delle lezioni va ancora fatta; riporto qui comunque le informazioni sui materiali conservati nel fondo fiorentino: «Un testo ds. acefalo su Dante [... e la] recensione ms. di Borgese [a R.L. John, *Dante*, Wien, Springer Verlag, 1946]»: in M.G. Macconi (a cura di), con la collaborazione di M.M. Lenzi e D. Mannucci, *Catalogo del Fondo Giuseppe Antonio Borgese della Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze*, Firenze, Gonnelli, 2009, p. 57; «Un testo ds. senza titolo e incompleto con riferimenti a Dante e Agostino» (*Ivi*, p. 92); la «conferenza dal titolo: “Universality and Catholicism in Dante”, tenuta nel 1947 presso l'«Institute for the Study of History of Culture» (*ivi*, p. 100); le cartelle intitolate «Dante Lectures» (cfr. *ivi*, p. 23), «Dante/Notes/Lectures/Classes/71» (cfr. *ivi*, p. 37) e «Dante. Notes taken temp[...] (for Spring lecture[...]other[...])» (cfr. *ivi*, p. 37). Suppongo che copie di questi materiali e anche altri si potranno riscontrare nelle varie sedi che accolgono carte borgesiane, per cui cfr. le indicazioni in G. Cascio, *Le opere di Giuseppe Antonio Borgese*, in *Le poesie di G.A. Borgese*, cit., p. 151.

²² In *La vita e il libro*, cit., III, pp. 93-101.

²³ *Ivi*, p. 93.

²⁴ *Ivi*, p. 94. È l'edizione con commento di L. Passerini, Firenze, Olschki.

Abbiamo subito un Dante sdolcinato e piagnucoloso, un Dante cui ciascuno (e nessuno meglio del Pascoli dantista sa che questa è un'iperbole da epitafio) fu crudele, un Dante che non somiglia più al ghibellin fuggiasco, ma tiene dell'orfano smarrito, del fringuello cieco, del mendico errabondo.²⁵

Con D'Annunzio il tono è, se possibile, ancora più violento, simile a una riuscitissima frustata barettiana. Borgese disapprova la:

prosa sontuosa destinata ad ornare una stampa da collezionisti [... e con] il compito d'arricchire con le sue belle parole un libro che per i pezzenti costerà cinquecento lire e costerà tremila lire per un paio di letteratissimi Nababbi, che, volendo davvero essere danteschi d'anima e di costume, si sono fatto un Dante d'oro e d'argento.²⁶

Parole severissime, si capisce, rivolte anche a un pubblico più preoccupato dello scrigno, piuttosto che del tesoro, ma che valgono anche per Pascoli, perché spartiscono «il torto di non rifiutare la loro complicità»²⁷ ad attività del genere. Sono riflessioni quelle borgesiane, a ragione, che colpiscono dritto al centro di un problema, quello della spettacolarizzazione e commercializzazione della cultura che, ahinoi, da allora è solo peggiorato. Oltre a disprezzare la lussuosa edizione Borgese rimprovera al poeta lo scialo delle descrizioni, soprattutto geografiche, quando:

Purificato di tutti gli orpelli e mondato di tutti i ghirigori il proemio di D'Annunzio si riduce a una mossa di sdegno da parte di un poeta che volevano costringere a farsi presentatore di Dante al pubblico in una rappresentazione di gala. E qualcuno deve averlo letto con dispetto e rossore.²⁸

Il secondo testo è una lunga nota critica alla fortunatissima biografia di Gallarati-Scotti uscita nel '21²⁹. Il giudizio è fondamentalmente favorevole:

ha pagine belle come quelle sull'esilio e i peccati di Dante (95-96) e quella sulla vita politica come bancarotta (158) e quelle sul ritorno irrazionale al regno di Dio (166 e seguenti) e quelle sulla vita a Ravenna; perciò aggiunge qualche chiaroscuro all'ombra convenzionale di Dante e restringe un poco lo spazio invarcabile che ci separa da lui.³⁰

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ivi*, p. 95.

²⁸ *Ivi*, p. 98.

²⁹ T. Gallarati-Scotti, *Vita di Dante* di, Milano, Istituto Italiano per il Libro del Popolo, 1921.

³⁰ G.A. Borgese, *Il Dante di Scotti*, in Id., *Tempo di edificare* (1923), Milano, Treves, 1924, p. 213.

Tuttavia non poche sono le riserve. Una è suscitata dall'eccessiva attenzione agli aspetti della vita pubblica:

La sproporzione fra le testimonianze che Dante dà di se stesso e i controlli e le integrazioni di cui disponiamo fuori delle opere sue genera uno squilibrio a cui forse nessuno ha il potere di sottrarsi. Questa invadenza del poeta pesa sullo storico anche più che sei secoli di ripetizioni bigotte: l'ultimo dei quali pesantissimo.

Nell'insieme mi pare che lo Scotti abbia resistito bene a questi pericoli. Esagera anch'egli, come quasi tutti, l'importanza obbiettiva della politica fiorentina di Dante, dimenticando a volte ch'egli non fu sovrano della sua città, ma magistrato, con altri cinque, per breve tempo, e che l'ipostasi sublime della *Commedia* dev'essere accettata con beneficio d'inventario quando si tratta di mettere, nello stretto quadro della storia, Dante Alighieri di fronte al papa e accanto all'imperatore.³¹

Quando è più grave l'errore, più gagliardo è il rimprovero. La lettura di alcuni fatti e personaggi è compiuta secondo uno spirito ancora ottocentesco, felice di trovare eroici e dolci naufragi:

Si potrà forse dissentire da lui in ciò che riguarda il soggiorno parigino di Dante, si dovrà dissentire dall'interpretazione, una volta tanto romantica, che dell'episodio di Ulisse (spiegato come un'esaltazione dell'audacia poetica di Dante stesso) dà lo Scotti, a cui non dovrebbe piacere questo modo d'intendere l'Inferno come un paradiso laico ed ereticale ove la legge di Dio condanna mentre la legge del poeta santifica.³²

Nel 1931, l'anno che lo vede partire per l'America, compila la voce «Critica» per l'*Enciclopedia Treccani*. Borgese, nel paragrafo dedicato a Dante, si sofferma sugli elementi normativi che costituiscono lo schema stilistico³³ del fiorentino:

Le sue regole tecniche, culminanti nella quadripartizione della *gravitas sententiae, superbia carminum, constructionis elatio* e *excellentia verborum*, sono certamente grammatiche e retoriche, ma

³¹ *Ivi*, pp. 209-210.

³² *Ivi*, p. 211.

³³ Il passo cui Borgese fa riferimento è nel *Dve* II iv 7: «Sed obmittamus alios, et nunc, ut conveniens est, de stilo tragico pertractemus. Stilo equidem tragico tunc uti videmur, quando cum gravitate sententiae tam superbia carminum quam constructionis elatio et excellentia vocabulorum concordat.».

miranti a un fine intimo della poesia, che è di commuovere l'animo sublimandolo, non a fini estrinseci o pratici o finti.³⁴

Le riflessioni di uno scrittore su un altro quasi mai sono interessanti (solo) per quello che ci dicono sull'autore studiato ma (soprattutto) per quello che ci raccontano su chi le scrive. Da questa premessa, viene da pensare che ciò che Borgese individua in Dante sia un segno, o perfino il sigillo, di quella tensione che lui stesso prova a mettere in atto. Tale sforzo – o, se si vuole, dichiarazione di poetica – diviene ancora più netto appena Borgese, un po' oltre, si dedica a Petrarca, indicandolo sbrigativamente come il portavoce di una critica letteraria finissima, ma languida e narcisistica:

Più erudito e conoscitore che critico, il Petrarca, nonostante la vastità della sua informazione, non portò contributi fortemente precisabili al movimento delle idee e al mutamento dei valori: tranne col fatto, molto ragguardevole, che per opera sua, delle sue attente letture, dei suoi appassionati commenti, molta parte della letteratura latina dal fastigio di fredda venerazione su cui stava venne condotta a una familiarità di gusto artistico e diletto: dunque a un'aria pienamente umanistica. Dove avrebbe potuto giovare all'intelligenza e alla valutazione di poeti nuovi o ignoti, quasi di regola mancò, ed è celebre per la lapidaria parsimonia il giudizio, gravemente riduttivo, che diede di Dante.³⁵

Per dare il massimo di credibilità alla sua conclusione, rammenta al lettore l'imperdonabile errore di giudizio sull'autore della *Commedia*.³⁶ Una scelta, quella di Borgese, giustificabile sul piano dei contenuti, e che pure appare come il tentativo di spedire a Croce qualche segnale. I rapporti tra i due sono ormai rovinati da almeno una decina d'anni, per una diversa, opposta, visione estetica e, parrebbe, per il timore di Croce di perdere, anche solo una parte, del suo dominio.³⁷ La divergenza di visione, nata attorno al libro su Vico,³⁸ è ormai mutata in dissidio quando il vecchio maestro nello

³⁴ G.A. Borgese, voce «Critica letteraria» nella *Enciclopedia Treccani* (1931), poi come *Sommario di Storia della Critica*, in Id., *Poetica dell'unità. Cinque saggi* (1934), Milano, Mondadori, 1952, p. 143.

³⁵ *Ibid*, pp. 144-145.

³⁶ Per il commento di Petrarca, cfr. *supra* I, n. 18.

³⁷ «Croce è seccato perché si dice troppo bene di me. Pare impossibile che i grandi uomini siano capaci di così meschine gelosie!»: G.A. Borgese, lettera allo zio Giovanni, Monaco 16 settembre 1910, in L. Sciascia, *Per un ritratto dello scrittore da giovane*, cit., p. 83.

³⁸ B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, Bari, Laterza, 1911.

sciagurato volume di studi danteschi dato fuori per il sesto centenario,³⁹ con piglio burocratico si mette a distinguere tra ciò che è poesia da quello che non lo è, e lo fa in modo esteso, giustappunto, nel capitolo intitolato *La struttura della «Commedia» e la poesia*.⁴⁰ La sezione che però avrà impressionato maggiormente l'allievo è *Carattere e unità della poesia dantesca*,⁴¹ per l'uso della parola chiave *unità*. Su questo punto, per lui vitale, Borgese tornerà nel suo prossimo intervento, da un luogo remoto ed estraneo, ormai esule.

Le carte del professore

Credo che nessuno scrittore italiano abbia studiato Dante meno di me; ma credo che nessuno lo abbia tanto rincarato (virtualmente, s'intende – *a little of Dante*) nelle sue posizioni estetiche, poetiche, politiche, religiose, ricondotte al pensiero moderno.

G.A. Borgese, *Diario II*.

*On Dante Criticism*⁴² appare negli Stati Uniti, in un periodo in cui si ha un notevole interesse, si dica pure tornaconto, a valorizzare il pensiero politico di Dante che, con la sua autorità, legittima le ambizioni imperiali della nazione che si immagina erede della missione di Roma. Il titolo del *paper* assai convenientemente ricalca quello dell'appendice crociana.⁴³ Naturalmente c'è da tenere in conto che il filosofo non abbia avuto modo di leggerlo, resta comunque plausibile l'ipotesi che ne abbia almeno avuto notizia. Borgese dispiega una minuziosa e impressionante rassegna che comprende De Sanctis, Gentile, Vossler, Eliot e, perfino, le illustrazioni, soffermandosi su quelle di Botticelli, rendendo questo saggio non solo un compendio fondamentale per la

³⁹ Da subito il volume suscitò un vivace dibattito; tra le critiche la più aspra fu quella di Luigi Valli che lamenta la speculazione tra poesia e non-poesia e scrive che il filosofo tenta di «uccidere un organismo vivo di pensiero e di arte»: in «Giornale dantesco», XXIV, 1921, p. 2.

⁴⁰ In Croce, *La poesia di Dante* (seconda edizione riveduta), Bari, Laterza, 1921, pp. 53-71.

⁴¹ *Ivi*, pp. 161-169.

⁴² G.A. Borgese, *On Dante Criticism*, in «Annual Reports of the Dante Society», 52-54, 1936, pp. 19-70; traduzione italiana a cura di G. Vallese con il titolo *Della critica dantesca*, in «Acme», Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Milano, VI, 1953, pp. 15-76, ripreso in G.A. Borgese, *Da Dante a Thomas Mann*, a cura e con una introduzione di G. Vallese, Milano, Mondadori, 1958, pp. 80-151.

⁴³ B. Croce, *Sulla storia della critica dantesca*, in Id., *La poesia di Dante*, cit., pp. 171-205.

comprensione della ricezione critica della *Commedia* ma esso stesso, a sua volta, un ulteriore complemento. Leggendolo si percepisce l'urgenza di Borgese di ribadire il concetto di una critica che si impegni a giudicare gli oggetti che studia per quello che sono, e non per quello che dovrebbero essere; e invece di separare le parti che compongono l'opera, va ricercata l'unità tra la forma, le strutture e gli esiti lirici, perché tutte, e tutte insieme, servono alla costruzione dell'artefatto. Impossibile non essere d'accordo con Borgese dopo aver letto la meditazione crociana sulla soluzione metrica della *Commedia*:

*Anche quando si afferma che il carattere e l'unità della poesia dantesca stanno per intero nel metro, su cui il poema è cantato, nella terzina, incatenata, serrata, disciplinata, veemente e pur calma, si dice e non si dice il vero; come sempre, del resto, in simili tentativi di cogliere l'essenza dell'arte nelle forme astrattamente concepite, tentativi che son ora in molta voga, specialmente nella critica delle arti figurative.*⁴⁴

Si intuisce che Borgese si distanzi da affermazioni del genere, e da una procedura dedita a scremare, eleggere o buttare via. Croce infatti, con questa tecnica, fondamentale arcadica e accademica, preoccupata di cogliere il più bel fior,⁴⁵ non aiuta a comprendere la *Commedia* ma riesce solo a romperla:

La critica filologica sminuzzava l'*Iliade* e l'*Odissea* per isolare i frammenti di pura poesia; la critica estetica estraeva Francesca, Farinata, Ugolino dalla compagine della *Divina Commedia*. Respingiamo tutto ciò che non sia quintessenza di lirismo o ultima sintesi drammatica, e, illusi dalla convinzione di non aver più "regole d'arte", abbiamo sostituito nuove regole alle antiche, e non ammettiamo *a priori* se non i componimenti brevissimi, e intraprendiamo l'esame di una vasta costruzione epica, sapendo fin da principio ch'essa è come un quarzo, ove forse potremo trovare anche del buon metallo.⁴⁶

Tra Croce e Borgese è in atto un duello che ormai dura da tempo, che in Dante ha trovato l'argomento abbastanza ampio e importante che consente di confrontarsi su qualcosa di ancora più grande: sulle rispettive visioni del mondo che, alla fine, risulteranno inconciliabili: e non solo per la diversità di metodo, ma giusto perché uno è filosofo e

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Cfr. *Rvf* LXXIII 36: «cose cercando, e 'l più bel fiore ne colse», non a caso preso a motto dall'Accademia della Crusca e che, però, pure rammenta il canto di Matelda: «e cantando e scegliendo fior da fiore»: *Purg.* XXVIII 41.

⁴⁶ G.A. Borgese, *Mario Rapisardi*, in Id., *La vita e il libro*, cit., III, p. 132.

l'altro, essenzialmente, un artista. Il richiamo di Borgese all'unità non è perciò la reazione dialettica al modello crociano,⁴⁷ da cui lo scrittore si era affrancato da tempo,⁴⁸ ma è, semmai, la preghiera di superare del tutto quell'istanza e a guardare ancora più addietro, a un'armonia di matrice classica, cui egli sente di appartenere,⁴⁹ e che meglio di qualsiasi selezione è capace di rappresentare la realtà. Per lo stesso motivo Borgese non può condividere il giudizio sulle cose giovanili di Dante,⁵⁰ valutate come un esercizio che porta alla realizzazione della *Commedia*, quando esse invece sono altrettanto indispensabili alla realizzazione dell'*autobiographia literaria*.

Il «tono generale»⁵¹ di questi saggi ha innervosito alcuni ed è stato interpretato come uno strumento affilato e poco urbano. In realtà, la lingua, lo stile, non solo sono l'emblema dell'onestà borgesiana ma sono lo strumento necessario per affermare il personale convincimento. Il registro, preciso, polemico, autoritario, esprime, nella sua

⁴⁷ Cfr. G.A. Peritore, («Ritratti critici di contemporanei») *Giuseppe Antonio Borgese*, in «Belfagor», X, 5, 1955, in particolare p. 540.

⁴⁸ «Potremmo dire che è il libro [Gabriele D'Annunzio (1909)] di un dannunziano che adotta, nella critica, il sistema del Croce, ma alla fine si congeda da Croce e da D'Annunzio»: L. Baldacci, *I critici italiani del Novecento*, Milano, Garzanti, 1969, p. 51.

⁴⁹ «Ogni poeta ha qualche patria, qualche secolo, qualche missione ideale in contrasto con ciò che gli diede la sorte»: G.A. Borgese, *Paulo Ucello*, in Id., *La vita e il libro*, cit., III, p. 102.

⁵⁰ «Lo "stil nuovo" non vi è più nella *Commedia*: Dante lo ricorda bensì, ma come un fatto storico, come un vanto della sua giovinezza, come la sua prima comparsa nel mondo letterario, col plauso che lo accolse. Meno ancora è da ravvicinare la poesia didascalica delle canzoni alla poesia dottrinale che è di alcune parti della *Commedia*, specie della terza cantica: anche qui il respiro è assai più largo, l'intonazione è affatto diversa, e si potrebbe dire che nel primo caso c'è didascalica e non poesia, e nel secondo, poesia che discioglie la didascalica; nel primo l'aggettivo nega il sostantivo, nel secondo il sostantivo domina e determina l'aggettivo»: Croce, *La poesia di Dante*, cit., p. 49; ma si legga anche oltre: «De Sanctis era tuttavia animato dalla sana tendenza, propria dei critici romantici, a sciogliere il Dante poeta dalla confusione col Dante teologo, filosofo e pratico, e a considerarlo per sé, e a svalutare l'allegoria, sebbene non definisse esattamente la natura di questo procedimento espressivo. Maggior merito gli si deve in questa parte riconoscere, a paragone di altri critici romantici, i quali, nel compiere l'anzidetta liberazione della poesia dalla non poesia, gettavano via l'elemento religioso e mistico come impoetico e serbavano solo quello politico e storico»: *ivi*, p. 191.

⁵¹ A. Sole, *Borgese dantista e la «poetica dell'unità»*, in G. Santangelo (a cura di), *G. A. Borgese. La figura e l'opera* (Atti del convegno nazionale, Palermo – Polizzi Generosa, 18-21 aprile 1983), Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo e Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Palermo, s.l. [ma Palermo], 1985, p. 233; ma cfr. anche E.G. Caserta, *Croce critico di Dante*, in «Dante Studies», with the Annual Report of the Dante Society 1988, 106, 1988, p. 78, n. 10: «Le obiezioni che muove Borgese alla critica dantesca di Croce rivelano acredine e parzialità».

espressività, il grado di turbamento del loro autore, consapevole che non solo l'idealismo crociano ma anche le pratiche che da esso derivano sono ingiusti e non attuabili in modo empirico. Per tutto questo,⁵² oggi, non possiamo non dargli ragione, perfino per la sua osservazione più furiosa:

Personalmente egli aveva aggiunto molto poco ai risultati della critica romantica e preromantica. Ma, in quanto aveva spinto il metodo all'estrema consistenza e schiettezza, aveva anche involontariamente contribuito più di ogni altro a porre in luce l'assoluta insufficienza, e la estrema sua insostenibilità, così com'era.⁵³

Nel 1937 esce, sempre in inglese, *Goliath, the March of Fascism*,⁵⁴ che solo dopo la guerra verrà tradotto in italiano, e si apre proprio con un capitolo dedicato a Dante.⁵⁵ È un libro di storia e politica in cui il poeta viene preso come simbolo dell'identità nazionale. Per Borgese bisogna rigettare la nozione di etnica di "razza" e, piuttosto, concentrarsi sulla tradizione linguistica e letteraria che nel fiorentino trova l'origine, e la misura, dell'essere italiani:

La nazione italiana ebbe origine, come tutte le altre nazioni europee, verso la fine del Medio Evo; ma nacque in modo diverso. L'Italia non fu fatta da re o capitani; essa fu la creatura di un poeta: Dante. Gli stranieri che identificano l'Italia con Dante hanno in sostanza ragione. Il suo temperamento e la sua opera ebbero una influenza decisiva, aumentata col passare dei secoli, finché divenne essenziale nelle classi dirigenti del popolo italiano. Non è un'esagerazione dire che egli fu per il popolo italiano quello che Mosè fu per Israele.⁵⁶

⁵² Per irrobustire la mia conclusione, aggiungo almeno qui in nota ancora questo paragone, anzi la sua negazione, tra Dante e Michelangelo, senza che però Croce motivi per quale ragione sia così insensato: «Si suol chiamarlo "poeta scultore", e non già "pittore"; e, certo, quando per l'atto dello scolpire e per lo strumento dello scalpello s'intende il gesto virile, vigoroso, robusto, risoluto, a differenza del dipingere a grand'agio col "lievissimo pennello" (come Leonardo ritraeva la sua arte), Dante sarà bene scultore e non pittore; delle immagini, che piace adoperare, non si disputa, se anche logicamente e criticamente siano prive di senso, com'è privo di senso il famoso parallelo tra Dante e Michelangelo.»: Croce, *La poesia di Dante*, cit., p. 164.

⁵³ G.A. Borgese, *Della critica dantesca*, cit., p. 107.

⁵⁴ New York, The Viking Press, 1937.

⁵⁵ G.A. Borgese, *Dante*, in Id., *Golia, marcia del fascismo*, traduzione in italiano di D. Caprin Oxilia, Milano, Mondadori, 1946, pp. 23-29.

⁵⁶ *Ivi*, p. 23.

Dante and His Time, pubblicato in rivista nel 1953,⁵⁷ è una larga esposizione dei temi, del pensiero (filosofico, politico e religioso), della lingua e, appunto, del periodo della *Commedia*. Una struttura e delle argomentazioni più che altro di tipo illustrativo: decisione obbligata, se si pensa che il testo avrebbe dovuto servire da introduzione per un'edizione americana dell'opera.⁵⁸ Diventerà il saggio che apre il volume uscito poco dopo la morte dello scrittore.⁵⁹ Sarà utile far notare che il finale di questo scritto e la tematica affrontata in quello che segue coincidono, dimostrandosi senza soluzione di continuità “narrativa” e, magari, di poetica:

Nulla si è finora innalzato alla piena grandezza di quella che fu la prima fra le grandi narrazioni ad esser concepita, l'*Iliade*. Anche più solitaria è, all'opposta altezza, la visione di Dante. Da un certo punto di vista queste due, l'*Iliade* e la *Commedia*, appaiono le due conquiste più alte del genio umano in parole. Sarà mero caso che la medesima passione – l'ira, distruttiva in Achille per la pietà di Omero, demiurgica in Dante per ciò che egli sentì come il volere di Dio – costituisca il polso segreto di entrambi i libri.⁶⁰

Infatti, *The Wrath of Dante*⁶¹ è una attenta lettura del canto VIII dell'*Inferno*, dove Borgese, mette in rilievo le novità della disposizione dei caratteri nell'episodio, e in cui:

Strutturalmente, Dante si mostra per la prima volta capace di far agire tre personaggi ad un tempo: Argenti, Virgilio, e se stesso. Finora egli non aveva superata la piatta o bizantina tecnica del diretto dialogo fra se stesso e Virgilio, o fra se stesso e un'ombra, o fra Virgilio e un ministro d'inferno [...]. Ora, nel canto ottavo, è come se egli d'un sol colpo avesse raggiunto nella sua tecnica drammatica una transizione simile a quella fra la rappresentazione con due due e la rappresentazione a tre personaggi della tragedia greca.⁶²

⁵⁷ In «Diogenes», 4, Autumn, 1953, pp. 1-16; poi come *Introduzione a Dante*, in Id., *Da Dante a Thomas Mann*, cit., pp. 27-59.

⁵⁸ Vallese lo presenta «composto come introduzione ad una edizione della *Divina Commedia* per la Henry Regnery Company di New York, nel 1950»: *Introduzione* in G.A. Borgese, *Da Dante a Thomas Mann*, a cura (e traduzione) di G. Vallese, Milano, Mondadori, 1958, p. 13, n. 1; sebbene «The author notes that this is an excerpt of a longer essay to be published in 1954 as an introduction to an edition of the *Divine Comedy* (Henry Regnery Company) and in Italian translation in a volume of essays by Borgese (Mondadori). (There seems to be no record of its appearance in 1954 in either version. Borgese died in 1952.): A.L. Pellegrini, *American Dante Bibliography For: 1954*, in «Annual Report of the Dante Society, with Accompanying Papers», 73, 1955, p. 65.

⁵⁹ *Introduzione a Dante*, in G.A. Borgese, *Da Dante a Thomas Mann*, cit., pp. 27-59.

⁶⁰ *Ivi*, p. 59.

⁶¹ In «Speculum», XIII, 1938, pp. 183-193; poi *L'ira di Dante*, in Id., *Da Dante a Thomas Mann*, cit., pp. 60-79.

⁶² *Ivi*, p. 62.

Da qui segue un ragionamento molto attento sul tema principale in cui Borgese mette da parte tanto il giudizio delle «anime gentili [che] hanno rabbrivito dinanzi all'orrore»⁶³ quanto quello dei «cuori più duri, meno numerosi, [che] hanno lietamente applaudito la schernitrice “giustizia” di Dante».⁶⁴ La fonte letteraria di questa furia non va ricercata nella letteratura greca, perché l'«ira era supposta negli dèi, in date circostanze, con un misto di stupore e di terrore; non era concessa agli uomini»,⁶⁵ tant'è che il sentimento veniva deprecato dai saggi e dai poeti e sconsigliato a tutti, fuorché Achille che «conosce la dolcezza dell'ira».⁶⁶ Un'eccezione simile, nel mondo moderno e cristiano, la compiamo con la *Commedia* che «è, almeno in parte, il poema dell'Ira di Dante, con il poeta a favore di essa».⁶⁷

⁶³ *Ivi*, p. 65.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ivi*, p. 66.

Bibliografia

Fonti

Per le citazioni dantesche:

- *De vulgari eloquentia*, traduzione di P.V. Mengaldo, Milano-Napoli, Ricciardi, 1996.
- *La Commedia secondo l'antica vulgata* (1966-1967), 4 voll., a cura di G. Petrocchi, Firenze, Le Lettere, 1994.
- *Rime* (1921), a cura di M. Barbi Firenze, Società Dantesca Italiana, 1960.

Opere di G.A. Borgese:

- *Le poesie di G. A. Borgese* (1922), a cura di G. Cascio, Amsterdam, Istituto Italiano di Cultura, 2020.
- *Il pellegrino appassionato* (1933), a cura di G. Cascio e G. Librizzi, Roma, Avagliano, 2019.
- *Da Dante a Thomas Mann*, a cura e con una introduzione di G. Vallese, Milano, Mondadori, 1958.
- *Poetica dell'unità. Cinque saggi* (1934), Milano, Mondadori, 1952
- *Rubè* (1921), Milano, Mondadori, 1949.
- *Golia. Marcia del fascismo*, traduzione in italiano di D. Caprin Oxilia, Milano, Mondadori, 1946.
- *Tempesta nel nulla*, Milano, Mondadori, 1931.
- *I vivi e i morti* (1923), Milano, Mondadori, 1927.
- *Tempo di edificare* (1923), Milano, Treves, 1924.

Studi

2020

F. Guazzo, *Per un primo regesto bibliografico ragionato degli studi danteschi di G.A. Borgese* [presentazione ppt], Utrecht, Observatory on Dante Studies, 2020.

2019

G. Cascio, *Quasi un romanzo*, prefazione in G.A. Borgese, *Il pellegrino appassionato* (1933), a cura di G. Cascio e G. Librizzi, Roma, Avagliano, 2019, pp. 5-17.

2009

M.G. Macconi (a cura di), con la collaborazione di M.M. Lenzi e D. Mannucci, *Catalogo del Fondo Giuseppe Antonio Borgese della Biblioteca Umanistica dell'Università degli Studi di Firenze*, Firenze, Gonnelli, 2009.

2000

L. Sciascia, *Per un ritratto dello scrittore da giovane* (1985), Milano, Adelphi, 2000, pp. 70-71.

1998

P.V. Mengaldo, *Profili di critici del Novecento*, Torino, Bollati Boringhieri, 1998.

1997

H. Bloom, *The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry* (1973), New York-Oxford, Oxford University Press, 1997.

1988

E.G. Caserta, *Croce critico di Dante*, in «Dante Studies», with the Annual Report of the Dante Society 1988, 106, 1988, pp. 61-79.

1985

G. Santangelo (a cura di), *G. A. Borgese. La figura e l'opera* (Atti del convegno nazionale, Palermo – Polizzi Generosa, 18-21 aprile 1983), Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Palermo e Accademia nazionale di scienze lettere e arti di Palermo, s.l. [ma Palermo], 1985.

1969

L. Baldacci, *I critici italiani del Novecento*, Milano, Garzanti, 1969.

1955

A.L. Pellegrini, *American Dante Bibliography For: 1954*, in «Annual Report of the Dante Society, with Accompanying Papers», 73, 1955, pp. 53-66.

1955

G.A. Peritore, («Ritratti critici di contemporanei») *Giuseppe Antonio Borgese*, in «Belfagor», X, 5, 1955, pp. 537-553.

1921

T. Gallarati-Scotti, *Vita di Dante* di, Milano, Istituto Italiano per il Libro del Popolo, 1921.

1921

B. Croce, *La poesia di Dante* (seconda edizione riveduta), Bari, Laterza, 1921.

1911

B. Croce, *La filosofia di Giambattista Vico*, Bari, Laterza, 1911.